

PASS ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Маматова Иродахон Юсуповна

Андижанский государственный медицинский институт

Доцент кафедры биохимии, PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573309>

PASS - это автоматизированный программный инструмент, который предсказывает спектр биологической активности различных соединений на основе их структуры. Результат прогнозирования зависит от анализа структурных зависимостей активности для более чем 250 000 биологически активных веществ, включая лекарственные средства, лекарственные вещества, свинцы и токсичные вещества. Pass работает по принципу, согласно которому биологическая активность соединения соответствует его структуре.

Для получения ожидаемого профиля биологической активности соединения необходима исключительно структурная / молекулярная формула, поэтому прогнозирование возможно даже для тех виртуальных структур, которые спроектированы в компьютере, но еще не синтезированы. PASS Online обладает способностью прогнозировать более 4000 различных видов биологической активности, которые включают терапевтические эффекты, токсические эффекты, побочные эффекты, взаимодействие ферментов, механизм действия и т.д. Основанный на крупнейших в мире известных коллекциях данных, состоящих из биологической активности химических соединений и их структур, PASS online позволяет своим пользователям идентифицировать и отмечать потенциальные ведущие структуры из миллионов химических веществ, тем самым без особых усилий сокращая время разработки конкретных лекарств или молекулярных зондов для исследований и анализа. Это одна из самых успешных программ, дающая вам ранние указания на то, что ваши соединения могут быть полезны. [1]

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В PASS: Спектр биологической активности химического соединения - это совокупность различных типов биологической активности, которая указывает на результат его взаимодействия с различными биологическими молекулами.

P_a (вероятность "быть активным") оценивает вероятность того, что прогнозируемое соединение относится к категории активных соединений. P_i (вероятность "быть неактивным") оценивает возможность того, что предсказанное соединение относится к категории неактивных соединений.

О ПРОГРАММЕ PASS:

Онлайн-программа PASS организована Институтом биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича под руководством Российского фонда фундаментальных исследований. Базовое содержимое базы данных программы PASS хранит более 180000 биологически подобных соединений и постоянно обновляется и повторно сохраняется. Это помогает в одновременном прогнозировании более 780 фармакологических эффектов и механизма действия препарата в зависимости от двумерной структуры входной молекулы. Возможности онлайн-программы PASS для прогнозирования распространяются на более чем 3678 фармакологических эффектов, токсичности и механизмов действия лекарств.

Входной формой химического вещества является его структурная формула, в то время как результирующий результат представляет собой потенциальную биологическую активность вещества в порядке убывания его ра (вероятности быть активным). Установлено, что средняя точность результатов прогнозирования, полученных с помощью PASS, составляет 95%, как указано LOOCV (исключите перекрестную проверку) и, следовательно, считаем разумным использовать программу PASS перед инициализацией этапов исследования и синтеза. [2]

УСПЕХ PASS В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ: В первые месяцы использования Интернета PASS около 1000 исследователей из более чем 60 стран использовали онлайн-программу для прогнозирования около 23 000 различных химических веществ. В базе данных NCI на ее веб-сайте доступна информация о более чем 64 миллионах прогнозов PASS для почти 250 000 различных соединений. Исходя из этих прогнозов, можно легко осуществить отбор соединений с желательной и без нежелательной биологической активностью для дальнейших целей скрининга. [3]

ШАГИ, СВЯЗАННЫЕ С PASS:

Шаг I: навигация по веб-странице PASS online: Если вы вводите слова “Прогнозирование PASS” в любом из веб-браузеров, они открывают прямой доступ к веб-сайту PASS online. Можно пройти бесплатную регистрацию, и после входа в систему вы можете использовать страницу прогнозирования онлайн-программы для прогнозирования интересующих вас соединений.

Шаг II: Рисование структуры молекулы:

Инструмент онлайн-прогнозирования PASS использует 2D-структуру соединений, которая является основой для прогнозирования в качестве

входных данных, следовательно, структура может быть нарисована с помощью chemsketch версии 12 и загружена на веб-сайт PASS в виде файла (*.mol) или может быть нарисована непосредственно на веб-сайте с использованием JAVA, который использует программа для рисования называется Marvin Sketch.

Шаг III: Результат прогнозирования:

Входная структура, которая была нарисована на втором шаге, ее действия теперь сравниваются со структурами с известными действиями, присутствующими в базе данных программы. Байесовский подход, являющийся принципом оценки, инструмент прогнозирования будет предсказывать соотношение $P_a: P_i$ входного вещества. Выходные данные представлены в виде различных биологических активностей в порядке убывания их вероятностных соотношений.[4]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ PASS:

Использует: Спектр активности большого количества соединений может быть предсказан за очень короткий промежуток времени с помощью быстрого процессора. Это имеет преимущество перед тем фактом, что синтез соединений занимает годы, а дальнейший процесс разработки занимает больше месяцев или лет. Следовательно, это ускорит процесс разработки лекарств.

Выявление новых эффектов лекарственных веществ:

Существует много новых и неизвестных эффектов некоторых молекул лекарств, которые можно легко обнаружить с помощью инструмента прогнозирования. Например, на примере кавинтона (винкопетина) хорошо известным действием препарата является его сосудорасширяющее и спазмолитическое действие. Используя прогнозирование PASS, новые действия, обнаруженные у кавинтона, являются антигипоксическими, ингибиторами перекисного окисления липидов, лечением когнитивных расстройств, антишемическими, острыми неврологическими расстройствами и т.д., Для которых также может быть использован препарат.

Поиск новых потенциальных источников молекул лекарств

Если список желательных и нежелательных активностей конкретного лекарственного средства известен, можно легко выбрать такие структуры из информации, уже имеющейся в базе данных программы. Соединения с таким же двойным действием в базе данных также могут быть легко известны, и могут быть проведены дальнейшие исследования.

Выбор одного из нескольких для целей скрининга: PASS помогает выбрать наиболее перспективное и наиболее подходящее соединение из группы для скрининга соединений. Определение наиболее подходящих скринингов: После того, как соединения выбраны для скрининга, молекулы лекарственного средства с более подходящим результатом скрининга среди других могут быть определены на основе порядка убывания разницы (Pa-Pi).

ОБЛАСТИ применения:

Основные области применения:

Новые показания для старых лекарств:

Старые лекарства или лекарства, которые постоянно используются для одной и той же цели, могут иметь новые показания. Найти новые показания для старых лекарств проще, чем открыть новые лекарства, этот факт был в центре внимания в последние годы в области исследований и науки. Онлайн-программа PASS является одним из наиболее подходящих инструментов для более простого прогнозирования новых показаний к старым лекарствам по неожиданным или полезным побочным эффектам. Некоторые из примеров новых показаний к старым лекарствам приведены ниже.[5]

Фармацевтические препараты, снятые с клинических испытаний и с рынка: Различные лекарственные средства сняты с различных этапов клинических испытаний, а также с рынка по различным причинам риска для пациентов и серьезных побочных эффектов. Это приводит к высоким экономическим потерям, а также к увеличению времени разработки препарата. Инструмент PASS имеет здесь большое преимущество, поскольку он предсказывает активность лекарственных веществ еще до того, как они будут синтезированы и химически проанализированы.

Другие программы прогнозирования:

1. Прогнозирование целей Swiss target::

Он использует комбинацию 2D и 3D структур, в основном используемых для прогнозирования малых молекул.[6]

2. Онлайн-прогноз GUSAR:

Он используется при прогнозировании взаимосвязей между структурой и деятельностью.[7]

3. Hit pick target прогноз:

Она включает в себя химический скрининг соединений и прогнозирование их молекулярных мишеней.[8]

Так же многие исследования литературы указывают на использования данных методов [9-16].

Заключение

Инструмент онлайн-прогнозирования PASS успешно используется для прогнозирования спектров активности веществ на основе 2D-структур биологически активных соединений. Это позволяет прогнозировать биологическую активность лекарственных веществ до их синтеза, просто используя структуру соединения, в соответствии с принципом, согласно которому спектры активности соединения соответствуют его структуре. На основе компьютерного прогнозирования биологической активности методом PASS в области медицины было внедрено несколько перспективных видов активности различных соединений. Новые показания к старым лекарствам можно предсказать с помощью pass, который может предсказать более 4000 различных видов биологической активности за несколько простых шагов. Это простой в использовании, экономящий время и экономичный инструмент в области прогнозирования. При тестировании химических соединений в исследованиях и разработках лекарств многие проекты терпят неудачу, потому что серьезные побочные эффекты и токсичность обнаруживаются слишком поздно, а многие существующие перспективные виды деятельности остаются неизученными. Это можно решить с помощью онлайн-прогнозирования, которое может привести к гораздо лучшим результатам за меньшее время со средней точностью около 95%. PASS был хорошо принят его пользователями в сообществе и в настоящее время активно используется в области медицинской химии как академическими организациями, так и фармацевтическими компаниями.

Литература

1. <http://www.way2drug.com/PASSonline/>
2. <http://www.pharmaexpert.ru/PASSonline/pe.php>
3. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14758978>
4. Parasuraman, S. "Prediction of Activity Spectra for Substances." *Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics* 2.1 (2011): 52–53. PMC. Web. 7 Feb. 2018
5. <http://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2011/june2011/old-drugs-are-new-again>
6. www.swisstargetprediction.ch/
7. www.way2drug.com/gusar/
8. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>

9. . Goel RK., Singh D., Lagunin A., Poroikov V, PASS-assisted exploration of new therapeutic potential of natural products. *Med. Chem. Res.* 2011, 20 (9): 1509-1514.
10. Geronikaki A., Vicini P., Dabarakis N., Lagunin A., Poroikov V., Dearden J., Modarresi H., Hewitt M., Theophilidis G. Evaluation of the local anaesthetic activity of 3-aminobenzo[d]isothiazole derivatives using the rat sciatic nerve model. *Eur. J. Med. Chem.* 2009, 44 (2): 473-481.
11. Geronikaki AA., Lagunin AA., Hadjipavlou-Litina DI., Elefteriou PT., Filimonov DA., Poroikov VV., Alam I., Saxena AK. Computer-aided discovery of anti-inflammatory thiazolidinones with dual cyclooxygenase/lipoxygenase inhibition. *J. Med. Chem.* 2008, 51 (6): 1601-1609.
12. Poroikov V., Filimonov D., Lagunin A., Glorizova T., Zakharov A. PASS: Identification of probable targets and mechanisms of toxicity. *SAR & QSAR in Environmental Research.* 2007, 18 (1-2), 101-110.
13. Poroikov VV., Filimonov DA. How to acquire new biological activities in old compounds by computer prediction. *J. Comput. Aid.Molec.Des.* 2002, 16 (11): 819-824.
14. Lagunin AA., Dearden J., Filimonov DA., Poroikov VV. Computer-aided rodent carcinogenicity prediction. *Mutation Research.* 2005, 586 (2): 138-146.
15. Dembitsky VM., Glorizova TA., Poroikov VV. Novel antitumor agents: marine sponge alkaloids, their synthetic analogues and derivatives. *Mini-Reviews in Medicinal Chemistry.* 2005, 5 (3): 319-336.
16. Poroikov VV., Filimonov DA., Ihlenfeldt WD., Glorizova TA., Lagunin AA., BorodinaYu.V., Stepanchikova AV., Nicklaus MC. PASS Biological Activity Spectrum Predictions in the Enhanced Open NCI Database Browser. *J. Chem. Inform. Comput.*